

Таким чином, ми приходимо до усвідомлення необхідності реформування системи освіти, без чого неможливе досягнення цілей національного виховання. Ми вбачаємо такі основні принципи модернізації:

1. Збільшення бюджетних видатків на освіту на всіх рівнях, регіоналізація адміністративно-управлінських повноважень.

2. Організація системи безперервного та інтенсивного професійного навчання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників та адміністрації національно-патріотичного спрямування.

3. Забезпечення відповідності матеріально-технічної бази освітніх установ умовам та вимогам сучасності та безпековим заходам: удосконалення методів дистанційного навчання; за можливості та врахування безпекової ситуації переведення шкіл у очний або змішаний формат, впровадження ІТ-технологій; забезпечення кабінетів та класних кімнат дидактичним та роздатковим матеріалом, тощо.

Таким чином, освіта в сучасних реаліях є одним з найважливіших інструментів політики ідентичності. Причому це обумовлено не сучасною ситуацією в країні, а й об'єктивною логікою розвитку світової спільноти: зростаюча глобалізація дедалі більше сприяє поглинанню, розмивання традиційних культур народів. Проблеми, які існують сьогодні в українській освіті, носять системний характер і вимагають так само безперервних і глибоких реформ. Будучи основною умовою становлення особистості, освіта як суб'єкт політики ідентичності передбачає ставлення себе і свого минулого як до головної цінності.

Список використаних джерел

1. Вонс Р. Стало відомо скільки учнів виїхало з України перед початком навчального року. URL: <https://griml.com/aUPxz> (дата звернення: 26.11.2024 р).
2. Журба К. Формування національної ідентичності зростаючої особистості в умовах воєнного стану: досвід експериментальної реалізації. *Методологічний семінар НАПН України*. 2023. С.1-6.
3. Формування в учнів основної школи національно-культурної ідентичності в контексті сучасних полікультурних впливів./ І.Д. Бех, О.М. Доукіна, С.Д. Федоренко, І.М. Шкільна, К.О. Журба. Київ, 2019. 114 с.
4. Формування національно-культурної ідентичності особистості у викликах часу: збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу (до 100-річчя від заснування Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка). Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 108 с.

Альона Покотило,
*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 013 Початкова освіта
Національного університету «Острозька академія»,
м. Острог, Україна*

РОЗВИТОК РИТОРИЧНИХ УМІНЬ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Ключові слова: риторика, молодший шкільний вік, риторичні вміння, українська мова, уроки мови, комунікативні навички, мовленнєва діяльність, риторичні вправи, педагогічні методи, креативність у мовленні, формування особистості, навчально-виховний процес, діалогічне мовлення.

Вступ. Риторика як наука про ефективне мовлення має важливе значення в сучасній освіті, особливо в молодшій школі, де закладаються основи риторичних умінь, які сприяють формуванню в учнів культури мовлення, уміння логічно викладати

думки та вести діалог. Враховуючи сучасні освітні тенденції, інтеграція риторичних вправ у процес навчання української мови стає надважливою.

Актуальність. Уміння чітко й логічно висловлюватися, адаптувати своє мовлення до конкретної аудиторії та ситуації є важливою складовою комунікативної компетентності, що визначена одним із ключових результатів Нової української школи[3], а уроки української мови є ідеальним майданчиком для закладання фундаменту цих важливих навичок. Недостатня увага до розвитку риторичних умінь у початковій школі може призвести до низького рівня комунікативної компетентності в середній та старшій школі.

Метою статті визначення педагогічних умов та методичних підходів до розвитку риторичних умінь дітей молодшого шкільного віку на уроках української мови. Розробка комплексу вправ для формування комунікативної компетентності.

Наукові методи, які використовувалися для проведення дослідження.

Теоретичний аналіз, емпіричний метод, експериментальний метод, метод анкетування та опитування, метод кількісного та якісного аналізу.

Результати дослідження. Останнє десятиліття характеризується посиленням уваги до формування комунікативної компетенції школярів з боку таких учених, як А.М. Богуш, Є.П. Голобородько, І.П. Гудзик, Т.О. Ладиженська, Л.І. Мацько, Г.О. Михайловська, М.І. Пентилюк, Г.М. Сагач, М.Ю. Чикарькова та ін. Усі вони акцентують увагу на необхідності пошуку нових шляхів навчання мовленнєвої діяльності школярів відповідно до сучасних вимог. Один з таких шляхів – включення елементів риторики до шкільної програми (С.Д. Абрамович, Н.Б. Голуб, М.Р. Львов, Л.І. Нечволод, В.В. Паращич, Г.М. Сагач, Л.В. Скуратівський та ін.) [5;116].

На нашу думку, виваженим є розроблений О. Сальніковою трьохвекторний підхід до запровадження риторизації в ЗЗСО, а саме:

1) риторизація навчального процесу (втілення риторичних морально-етичних ідей, гуманізація відносин, суб'єкт-суб'єктна взаємодія вчителя та учнів; справжня діалогізація; реалізація принципів розвивального навчання; створення можливостей для самореалізації учнів);

2) риторизація навчального предмета (створення мотивації до вивчення предмета; орієнтація на практичну значимість вивчення предмета; встановлення інтеграційних зв'язків між навчальними предметами; переважання усного мовлення на уроках і в позаурочній діяльності; жанровий підхід до викладання; визначення уроку як мовленнєвої події);

3) риторизація навчального завдання (створення життєвої / навчальної ситуації; переведення навчальної ситуації в риторичну; виділення комунікативного наміру; формулювання відкритого завдання, що не має однозначної відповіді; необхідність обґрунтування свого рішення; обов'язкова рефлексія як основа саморозвитку) [1;4].

Незважаючи на важливість риторики, питання розвитку риторичних умінь учнів молодшого шкільного віку залишається недостатньо дослідженим. Більшість досліджень зосереджені на старших класах, а потреба в ранньому розвитку цих умінь часто залишається поза увагою.

Риторика, як мистецтво переконання, є невід'ємною частиною професійного та особистісного розвитку. Зростаюча потреба в ефективній комунікації у різних сферах життя підкреслює важливість формування риторичних умінь в учнів початкової ланки, які включають:

- уміння структурувати висловлювання (вступ, основна частина, висновок);
- використання мовних засобів, які забезпечують виразність мовлення (епітети, порівняння, метафори);
- здатність пристосовувати мовлення до комунікативної ситуації.

Сучасна шкільна мовна освіта має чітку комунікативну спрямованість, тому її зміст, процесуальні характеристики й результати логічно розглядати через риторичні категорії, через феномен «риторичного». А «риторичне», на думку Р. Лахманн, треба розглядати як мовну практику. У процесі навчання мови в школі слід реалізовувати риторичний аспект – імпліцитно вивчати окремі відомості з риторики й керуватися принципом текстоцентризму, систематично вивчаючи риторичні аспекти тексту в усіх мовних темах. А за умови цілеспрямованої, спеціально організованої педагогічної діяльності вчителів стратегічними риторичними результатами навчання мови в школі можуть стати риторичні вміння та риторична компетентність учнів [4;109].

Уроки української мови в початковій школі створюють ідеальні умови для розвитку риторичних умінь учнів, оскільки в цьому віці закладаються основи мовної культури, комунікативних навичок і критичного мислення. Інтеграція риторики в освітній процес початкової школи сприяє формуванню в учнів здатності ясно, виразно й переконливо висловлювати свої думки.

Метою такої інтеграції риторики є:

- розвиток усного мовлення (формування правильної вимови, інтонації та логіки висловлювань);
- формування комунікативних навичок (вміння взаємодіяти в групі, висловлювати свої думки та слухати інших);
- збагачення мовлення (розвиток лексичного запасу, виразності та творчого підходу до спілкування).

Риторичні вміння учнів початкової школи на уроках української мови можна розвивати за допомогою цілеспрямованих методик, які включають теоретичну підготовку та активну практику. Нижче наведені основні апробовані методи, які вважаємо ефективними у використанні для формування ораторських навичок:

- риторичні вправи (читання текстів уголос, скоромовки, імпровізація);
- створення власних виступів (складання речень та коротких текстів, написання листів);
- аналіз виступів (аналіз відомих промов. самоаналіз);
- публічні виступи, дискусії на доступні теми (підготовлені промови, експромт, дискусії та дебати);
- ігрові методики (рольові ігри, риторичні дуелі, ігри на розвиток швидкого мовлення);
- робота над голосом і невербальними засобами (тренування голосу, жести та міміка);
- використання технологій (відеозаписи виступів, онлайн-платформи);
- робота з текстами (переписування текстів, реферативне мовлення);

Розвиток риторичних умінь у дітей молодшого шкільного віку на уроках української мови формує в учнях систему особистісних якостей, зокрема:

- культуру мислення (самостійність, самокритичність, глибину, гнучкість, оперативність, відкритість мислення, ерудицію);
- культуру мовлення (правильність, виразність, ясність, точність, стислість, доцільність);
- культуру поведінки (ввічливість, тактовність, толерантність, коректність, розкутість);
- культуру спілкування (повага до співрозмовника через вивчення його інтересів, управління поведінкою аудиторії, залучення одномудців, відповідальність за своє слово);
- культуру виконавської майстерності (виразність та доцільність жестів, міміки, правильність дикції та інтонації) [2; 4].

Висновки. Інтеграція риторики в уроки української мови через творчі, інтерактивні та рольові форми роботи дозволяє ефективно формувати комунікативну компетентність учнів. Такий підхід до формування мовної особистості молодшого школяра сприяє активізації його комунікативної діяльності, формуванню умінь управляти своїм мисленням, мовленням, емоціями і дає можливість повніше реалізувати себе, свої здібності в умовах міжособистісної взаємодії як у шкільному, так і в позашкільному житті, а відтак і відіграти певну роль у культурному і духовному житті суспільства.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на адаптацію риторичних методик до інклюзивного середовища.

Список використаних джерел

1. Бондаренко Г.Л. Діагностика мовленнєво-риторичної діяльності вчителя початкової школи на уроці / Г. Бондаренко // Початкова школа і сучасність. – 2015. – №10. – С. 3-7.
2. Горошкіна О. М., Нікітіна А. В., Попова Л. О. Рудіна О. М., Порохня Л. В. Риторична культура вчителя в умовах профілізації / Резніков В. С. – Луганськ, 2007. – с. 3-4
3. Державний стандарт початкової освіти <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text>
4. Нищета В.А. Теоретико-методологічне обґрунтування риторичного підходу до навчання мови в школі. . Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. 2015. Вип. 57. С. 107–112.
5. Пруняк Л. В. Використання елементів риторики в мовленнєвій підготовці молодших школярів / Л. В. Пруняк, В. В. Пруняк // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол. : Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко [та ін.]. - Херсон, 2008. - Вип. 49. - С. 116-119. <https://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/10441?mode=full>

Алла Бубін,

кандидат пед. наук, старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПОГЛЯДИ ВИДАТНИХ ДІЯЧІ ВОЛИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Ключові слова: видатні діячі, Волинь, дитина дошкільного віку, виховання, материнська школа, концепція дошкільного виховання, дитячий садок, захоронка, притулок.

В умовах сучасного суспільства метою виховання дітей й чинником розвитку української державності розглядаємо формування національної свідомості, успадкування зростаючими поколіннями соціального досвіду українців, що потребує вивчення маловідомих сторінок його історії, культури та освіти.

На початку ХХ сторіччя в Україні вже було розроблено систему теоретичних поглядів на дошкільне виховання, концепцію українського дошкілля, яку обґрунтували кращими здобутками передової педагогічної думки, традиціями родинного виховання та етнопедагогіки.

Початкові спроби досягнення витоків суспільного дошкільного виховання знаходимо у педагогічних поглядах А. Животка, Н. Лубенець, Т. Лубенця, С. Русової, І. Сікорського, С. Сірополка та ін.

Із утвердженням незалежності України ґрунтовні дослідження історії дошкілля об'єктивно ставали предметом уваги його дослідників – Л. Артемової, А. Богуш, Н. Лисенко, З. Нагачевська, С. Попиченко, А. Реґо, Т. Слободянюк, І. Улюкаєва. Досвід виховання та навчання дітей Волинського краю частково окреслено й у наукових